

УДК 341.95
DOI 10.5281/zenodo.14170653

Шимээлге Ш.И.

Шимээлге Шенне Ибрагимовна, ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», Институт истории и права, Россия, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 90. E-mail: Ibragimovna08.93@gmail.com.

Некоторые проблемы правового статуса иностранного гражданина в законодательстве России

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы правового статуса иностранного гражданина в законодательстве России. Дается характеристика законодательной базы, регулирующей правовой статус иностранного гражданина. Делается попытка обобщения актуальных проблем правового статуса иностранных граждан в России. Отмечается, что в силу сложности структуры миграционного законодательства, ограничивающей реализацию правоприменительной деятельности, решение актуальных проблем, связанных с правовым статусом иностранного гражданина, видится в совершенствовании законодательной базы, что позволит иностранному гражданину в полной мере реализовать права и свободы, зафиксированные как в Конституции Российской Федерации, так и в международных договорах.

Ключевые слова: гражданин, иностранный гражданин, гражданство, правовой статус, права, обязанности.

Shimeelge Sh.I.

Shimeelge Shenne Ibragimovna, Katanov KSU, Institute of History and Law, Russia, 655017, Republic of Khakassia, Abakan, Lenin Avenue, 90. E-mail: Ibragimovna08.93@gmail.com.

Some problems of the legal status of a foreign citizen in the legislation of Russia

Abstract. The article discusses some problems of the legal status of a foreign citizen in the legislation of Russia. The characteristics of the legislative framework governing the legal status of a foreign citizen are given. An attempt is made to generalize the actual problems of the legal status of foreign citizens in Russia. It is noted that due to the complexity of the structure of migration legislation, which restricts the implementation of law enforcement activities, the solution of urgent problems related to the legal status of a foreign citizen is seen in improving the legislative framework, which will allow a foreign citizen to fully realize the rights and freedoms enshrined both in the Constitution of the Russian Federation and in international treaties.

Key words: citizen, foreign citizen, citizenship, legal status, rights, duties.

Введение.
Тема правового статуса иностранного гражданина представляется актуальной, поскольку сегодня в России наблюдается возрастание интенсивности

миграционных процессов. Обращение к данной теме позволяет лучше понять актуальные механизмы взаимодействия иностранных граждан в стране нахождения, а также выявить проблемы, с какими

сталкиваются иностранные граждане в нашей стране. Одним из способов прояснения данных аспектов является анализ правового статуса иностранного гражданина, позволяющий в том числе создать правовую основу для реализации миграционной безопасности.

Проблемы правового статуса иностранного гражданина в законодательстве России исследовались во многих трудах ученых-правоведов. Отметим несколько работ, это труды Т.Н. Балашова [4], Г.П. Ивановой, Н.Н. Ширкова, О.К. Логвиновой [5], В.С. Малахова [6], В.И. Мукомель, К.С. Григорьевой, Г.А. Монусовой [8], А.В. Саргаева, П.А. Чукреева [10] и многих других.

В работе Т.Н. Балашова рассматриваются правовые проблемы формирования миграционной политики в контексте обеспечения национальной безопасности и соблюдения национальных интересов нашего государства [4]. В монографии Г.П. Ивановой, Н.Н. Ширкова, О.К. Логвиновой исследовались проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов в современных российских ВУЗах [5]. В.С. Малахов в своей работе провел систематический анализ проблем интеграции мигрантов [6]. В. И. Мукомель, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова провели исследования процессов адаптации и интеграции иностранных мигрантов в контексте взаимоотношений с местным населением и локальными социумами в нашей стране [8]. А. В. Саргаев, П. А. Чукреев представили результаты исследований процессов социально-

культурной и правовой адаптации иностранных граждан в современном российском обществе [10]. Таким образом, каждый труд перечисленных авторов, представляет собой уникальный вклад в исследование проблем правового статуса иностранных граждан. Однако, современные реалии требуют учета тех изменений, которые возникают, в связи с интенсивностью миграционных процессов.

Рассмотрим законодательство, регулирующее правовой статус иностранных граждан в России, а также статистические данные, размещенные на официальном сайте МВД РФ. Обозначим основные законодательства регулирующих правовой статус изучаемых граждан: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ); международный договор. Согласно законодательству, иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Согласно абз. 10, 11, 12 п. 1 ст. 2 ФЗ № 115-ФЗ, иностранные граждане разделяются по основаниям нахождения на территории страны: временно пребывающие на территории РФ, постоянно проживающие и получившие вид на жительство и временно проживающие, получившие разрешение на временное проживание (рис. 2).

Рис. 1. Термин «иностраный гражданин», согласно законодательству

Рис. 2. Иностранцы по основаниям нахождения на территории РФ

Согласно Конституции РФ, иностранные граждане и лица без гражданства обладают правами, и несут те же обязанности, что и граждане РФ, кроме случаев, установленных законодательством или же международным договором РФ [2].

Права и обязанности иностранных граждан практически такие же, как у граждан страны, но есть некоторые ограничения, которые выделены законом. В

качестве примера можно указать, то, что иностранные граждане не могут заниматься некоторыми видами деятельности, например, проходить военную службу или заниматься политической деятельностью [3].

Чтобы обозначить некоторые проблемы иностранных граждан в нашей стране, для начала представим статистику по получению гражданства за три года (2021-2023 гг.) (рис. 3).

Рис. 3. Статистика получения гражданства в России (тыс. чел.) [4]

Рис. 3 наглядно показывает снижение доли тех, кто стремится получить гражданство в нашей стране. К причинам такого снижения можно отнести как внешнеполитические, так и внутриполитические и экономические обстоятельства. Это, однако, не снимает актуальности с вопроса о правовом статусе иностранца, а также не устраняет проблемы, возника-

ющие в этой связи. Иностранцы могут столкнуться с проблемами регистрации и реализации визового режима, легализации труда и надлежащего оформления трудовых договоров, языковыми проблемами, доступом к медицинской помощи и т.д. Обобщим данные проблемы и представим их наглядно (рис. 4).

Рис. 4. Проблемы правового статуса иностранных граждан в России

Как известно, в нашей стране проводятся постоянные проверки данных иностранных граждан на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации. Так, согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, с начала 2024 г. увеличилось число выявленных нарушений в области миграционного законодательства на 12,8%. Количество составленных административных протоколов возросло на 44,6%, выдворено из страны (депортированы) на 53,2% больше, чем за такой же период 2023 г. Также 143 тыс. иностранным гражданам запрещен въезд в нашу страну [11]. Статистика показывает, что усиление миграционных проверок и изменения в законодательстве позволило достичь положительной динамики по выявлению нарушений миграционного законодательства, расследованию и предотвращению преступных деяний.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что формирование надлежащей правовой базы, обеспечивающей правовой статус иностранного гражданина позволяет реализовать меры в сфере миграционной безопасности. Качественно выработанный правовой статус для иностранцев позволяет государству снижать правонарушения и эффективно взаимодействовать. Вместе с тем знание правового статуса иностранных граждан позволяет иностранцу быть защищенным в другой стране, так как иностранный гражданин, как и любой другой участник правового поля, может эффективно защищать свои права и интересы.

В то же время стоит отметить, что сегодня в законодательной базе Российской Федерации существуют не только пробелы. Она имеет сложную структуру, затрудняющую реализацию правоприменительной деятельности. В этой связи нель-

зя не согласиться с Э.А. Шариповой [12] в том, что решение актуальных проблем, связанных с правовым статусом иностранного гражданина предполагает совершенствование законодательной базы (оптимизацию процессуальных норм, ориентация на принципы конституцион-

но-правового статуса личности)., что позволит иностранному гражданину в полной мере реализовать права и свободы, зафиксированные как в Конституции Российской Федерации, так и в международных договорах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают. Принята резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1985 года // <https://docs.cntd.ru/document/901739149?ysclid=lx7dgmu3iq163897210§ion=text> (дата обращения: 30.05.2024).
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>. 06.10.2022 (дата обращения: 05.04.2024).
3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // Российская газета. 2002. № 140.
4. Балашова Т. Н. Конституционно-правовые проблемы формирования миграционной политики / Т.Н. Балашова. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2018. 291 с.
5. Иванова Г.П. Иностраный студент в российском вузе: монография / Г.П. Иванова, Н.Н. Ширкова, О.К. Логвинова. М.: РУСАЙНС, 2022. 138 с.
6. Малахов В. С. Интеграция мигрантов: концепции и практики: монография / В.С. Малахов. М.: Мысль, 2015. 272 с.
7. Матарыко В.И. Особенности административно-правового статуса иностранных лиц и лиц без гражданства / В.И. Матарыко // Правовая реформа. 2023. № 1. С. 52-54.
8. Мукомель В. И. Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии, индикаторы: монография / В. И. Мукомель, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова [и др.]; ответственные редакторы В. И. Мукомель, К. С. Григорьева. М.: ФНИСЦ, 2022. 397 с.
9. Саргаев А.В. Иностранцы граждане в Российской Федерации: социально-культурная и правовая адаптация: монография / А.В. Саргаев, П.А. Чукуреев. Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2016. 174 с.
10. Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: история развития и современное состояние в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук / Н.Д. Терещенко. М., 2004. 194 с.
11. Официальный сайт МВД РФ. URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 25.08.2024).
12. Шарипова Э.А. К вопросу о соотношении конституционно-правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2019. №4(58).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Deklaraciya o pravah cheloveka v otnoshenii lic, ne yavlyayushchihsya grazhdanami strany, v kotoroj oni prozhivayut. Prinyata rezolyuciej 40/144 General'noj Assamblei ot 13 dekabrya 1985 goda // <https://docs.cntd.ru/document/901739149?ysclid=lx7dgmu3iq163897210§ion=text> (data obrashcheniya: 30.05.2024).
2. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g.) (s uchetom popravok, vnesennyh Federal'nym konstitucionnym zakonom «O popravkakh k Konstitucii

-
- RF» от 30 декабря 2008 года № 6-FKZ, от 30 декабря 2008 года № 7-FKZ, от 5 февраля 2014 года № 2-FKZ, от 21 июля 2014 года № 11-FKZ, от 14 марта 2020 года № 1-FKZ, от 4 октября 2022 года № 8-FKZ) // Rossijskaya gazeta. 1993. 25 dek.; Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii <http://pravo.gov.ru>. 06.10.2022 (data obrashcheniya: 05.04.2024).
3. pravovom polozenii inostrannyh grazhdan v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon ot 25.07.2002 № 115-FZ (red. ot 10.07.2023) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.03.2024) // Rossijskaya gazeta. 2002. № 140.
 4. Balashova T. N. Konstitucionno-pravovye problemy formirovaniya migracionnoj politiki / T.N. Balashova. SPb.: YUridicheskij centr-Press, 2018. 291 s.
 5. Ivanova G.P. Inostrannyj student v rossijskom vuze: monografiya / G.P. Ivanova, N.N. SHirkova, O.K. Logvinova. M.: RUSAJNS, 2022. 138 s.
 6. Malahov V. S. Integraciya migrantov: koncepcii i praktiki: monografiya / V.S. Malahov. M.: Mysl', 2015. 272 s.
 7. Mataryko V.I. Osobennosti administrativno-pravovogo statusa inostrannyh lic i lic bez grazhdanstva / V.I. Mataryko // Pravovaya reforma. 2023. № 1. S. 52-54.
 8. Mukomel' V. I. Adaptaciya i integraciya migrantov v Rossii: vyzovy, realii, indikatory: monografiya / V. I. Mukomel', K. S. Grigor'eva, G. A. Monusova [i dr.]; otvetstvennye redaktory V. I. Mukomel', K. S. Grigor'eva. M.: FNISC, 2022. 397 s.
 9. Sargaev A.V. Inostrannye grazhdane v Rossijskoj Federacii: social'no-kul'turnaya i pravovaya adaptaciya: monografiya / A.V. Sargaev, P.A. CHukreev. Ulan-Ude: Izd-vo BGSKHA im. V. R. Filipova, 2016. 174 s.
 10. Tereshchenko N.D. Konstitucionnye social'nye prava lichnosti: istoriya razvitiya i sovremennoe sostoyanie v Rossijskoj Federacii: Dis. ... kand. jurid. nauk / N.D. Tereshchenko. M., 2004. 194 s.
 11. Oficial'nyj sajt MVD RF. URL: <https://mvd.rf> (data obrashcheniya: 25.08.2024).
 12. SHaripova E.A. K voprosu o sootnoshenii konstitucionno-pravovogo statusa inostrannyh grazhdan v Rossijskoj Federacii // Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2019. №4(58).
-